

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782157>

УДК 378.096

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

И.Н. Обласова,

к.ф.-м.н., доц.

Н.В. Ширяева,

к.п.н., доц.

Е.Ф. Тимофеева,

к.ф.-м.н., доц.,

СКФУ,

г. Ставрополь

Аннотация: В статье проанализированы различные проблемы и тенденции, возникшие в условиях пандемии на рынке труда. Статья позволяет повысить осведомленность населения о востребованных профессиях. Проблема профессионального самоопределения приобретает особую актуальность в связи с тем, что с одной стороны, значительно изменился характер профессиональных обязанностей большинства сотрудников, и им пришлось быстро осваивать новые технологии и приспосабливаться, а с другой стороны, многие предприятия вообще перестали существовать, многие люди потеряли работу. В статье есть ответы на вопросы о том, как будет меняться характер труда IT-специалистов и каковы актуальные трудовые функции должен приобрести будущий специалист в этой сфере. В статье подробно описывается образовательная программа 02.03.01 Математика и компьютерные науки.

Ключевые слова: высшее образование, IT-специалист, образовательная программа, трудоустройство, востребованные профессии

ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THE PRACTICE OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN THE FIELD OF COMPUTER SCIENCE

I.N. Oblasova,

Ph.D., Associate Professor

N.V. Shiryaeva,

Ph.D., Associate Professor

E.F. Timofeeva,
Ph.D., Associate Professor,
NCFU,
Stavropol

Annotation: The article analyzes various problems and trends that have emerged in the context of the pandemic in the labor market. The article helps to raise public awareness of popular professions. The problem of professional self-determination is particularly relevant due to the fact that on the one hand, the nature of the professional duties of most employees has changed significantly, and they had to quickly learn new technologies and adapt, and on the other hand, many enterprises have ceased to exist at all, many people have lost their jobs. The article contains answers to questions about how the nature of the work of IT specialists will change and what are the current labor functions that a future specialist in this field should acquire. The article describes in detail the educational program 02.03.01 Mathematics and Computer Science.

Keywords: higher education, IT specialist, educational program, employment, popular professions

Пандемия коронавируса значительно ускорила изменения на рынке труда: одни специальности в ближайшие годы рискуют уйти в небытие, другие ждёт взрывное развитие. Среди трендов, попавших под ускоренное развитие, – автоматизация и цифровизация работы. Выбирая новую профессию или новое место работы, на них стоит ориентироваться в первую очередь.

Коронавирус принес миру не только проблемы. Он изменил до неузнаваемости рынок труда. В текущем году согласно многочисленным исследованиям, к самым востребованным профессиям можно отнести IT-специалистов. Спрос на представителей цифровых профессий, если судить по динамике вакансий hh.ru, с 2010 года по 2019 год вырос на 885 %. В период пандемии те компании, чья бизнес-модель предполагала использование цифровых технологий, начали развиваться ещё быстрее.

Осуществляя образовательную программу 02.03.01 Математика и компьютерные науки на Кафедре вычислительной математики и кибернетики Северо-Кавказского федерального института, коллективом преподавателей проводится комплексная подготовка специалистов в столь востребованном современным обществом направлении.

Данная образовательная программа предполагает два профиля подготовки: профиль «Вычислительные, программные, информационные

системы и компьютерные технологии» и «Анализ данных и искусственный интеллект».

Главная цель программы 02.03.01 – это подготовка высококвалифицированных бакалавров в области компьютерных наук и программирования, готовых к научно-исследовательской, проектной и производственной, контрольно-ревизионной, организационно-управленческой и педагогической деятельности, с учетом потребностей регионального рынка труда.

Новые цели требуют новых знаний. Поэтому важным ориентиром для осуществляемой программы является четкое понимание будущей карьеры выпускника в современных реалиях [1-4]. Так кем же может работать выпускник направления «Математика и компьютерные науки»?

Карьера выпускника может сложиться в качестве:

1. Инженер по сопровождению программного обеспечения.
2. Консультант по внедрению ERP-систем. ERP-консультант (консультант по внедрению ERP-систем) – занимается внедрением и наладкой систем планирования предприятия. ERP-система (Enterprise Resource Planning) – это комплекс приложений, который позволяет автоматизировать учет и управление на предприятии, связать между собой его разные отделы. ERP-консультант должен хорошо разбираться в информационных системах, бизнес-процессах, иметь навыки управления проектной командой, управления проектами, понимать методологию внедрения ERP-системы, иметь представления о системах Navision, Axapta, ORACLE, BAAN, Scala, Platinum, SUN System, SAP и базах данных ORACLE, MSSQL, DB2.

Консультант по внедрению ERP-систем своего рода универсальный солдат. В его арсенал помимо виртуозного владения компьютером и глубокого знания функциональности системы входят навыки публичного выступления и преподавателя, глубокое понимание отраслевой бизнес-специфики, знание английского языка, основ проектного управления и психологии, владение методами оптимизации бизнес процессов и аналитические способности.

3. Аналитик-программист. Аналитик компьютерных систем. Разработчики и аналитики компьютерных систем проводят научные исследования в области информатики и компьютерных систем, разрабатывают и совершенствуют компьютерные концепции и методы, участвуют в практическом применении полученных знаний, а также консультируют по этим вопросам. В их обязанности входит участие в экспериментальных проверках работоспособности разрабатываемых программных средств, совершенствование программного обеспечения.

4. Инженер-математик. Инженер-математик осуществляет проектную и исследовательскую деятельность в области создания математических моделей и программ управления объектами и процессами, разработки математического обеспечения вычислительной техники; формулирует задачи, связанные с управлением производством, экономическими системами, создает программное обеспечение управляющих и информационных систем.

5. Аналитик. Аналитик – это управляющий информацией. Работа аналитика заключается в анализе разнообразных данных, как правило, цифровых, на основании которых можно делать определённые выводы. Аналитики находят применение своей профессии в научных и исследовательских учреждениях, в государственных структурах, банках, медицине, страховом бизнесе, а также в экономической сфере деятельности. Аналитик должен собирать различные цифровые данные, анализировать и впоследствии уметь правильно трактовать их. Для анализа данных приходится использовать различные способы, которые зависят от его цели [5-6]. Как будет меняться характер труда аналитика в будущем?

Интеллектуальные системы уже в настоящее время способны проводить аналитические работы в различных областях, особенно это касается стандартных и повторяющихся операций. Со временем аналитические службы будут заменяться сервисами на основе искусственного интеллекта. Объем данных и их сложность возрастает, человеку становится сложно быстро и качественно обрабатывать подобный поток информации.

На смену аналитикам придут специалисты по большим данным и искусственному интеллекту.

6. Инженер по сопровождению программного обеспечения занимается процессом улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения (ПО) после передачи в эксплуатацию. Сопровождение ПО – это одна из фаз жизненного цикла программного обеспечения, следующая за фазой передачи ПО в эксплуатацию. В ходе сопровождения в программу вносятся изменения, с тем чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности, с целью повысить удобство использования (юзабилити) и применимость ПО.

7. Администратор базы данных занимается проектированием и налаживанием работы базы данных, следит за корректностью и безопасностью ее эксплуатации пользователями. Он должен обеспечить бесперебойную работу сервера и доступ пользователей к нужной информации. Администратор отвечает за защиту данных и их хранение. При

сбоях в работе сервера или самой базы администратор восстанавливает утраченные данные.

Как будет меняться характер труда администратора баз данных в будущем? В будущем развитие систем искусственного интеллекта позволит автоматически проводить регламентные работы по администрированию баз данных, ликвидировать системные сбои быстро и практически незаметно для системы и пользователя. Администраторов баз данных заменят программы и специалисты по их настройке.

8. Руководитель разработки программного обеспечения занимается руководством процессами разработки, отладкой, проверкой работоспособности и модификацией программного обеспечения, их организацией и управлением ресурсами, обеспечивает коллективную среду разработки программного обеспечения и систему контроля версий.

Для успешного карьерного продвижения выпускника делается упор на следующие трудовые функции:

- 1) использование информационных технологий в научно-исследовательской, производственно-технологической;
- 2) разработка и применение современных математических методов и программного обеспечения для решения задач производства;
- 3) консультирование по внедрению ERP-систем.

В рамках данной образовательной программы коллективом кафедры проводится научно-исследовательская работа по направлениям (моделирование на СБИС – сеть деловых коммуникаций в обмене электронными документами; нейросетевые технологии и высокопроизводительные вычисления; цифровая обработка сигналов и изображений; облачные вычисления; криптографические методы). Кафедра располагает учебно-научными лабораториями, программным и аппаратным обеспечением для разработки СБИС, ведет учебные занятия одновременно по более, чем 50 дисциплинам математики и информатики.

На кафедре проводятся научно-исследовательские работы в учебно-научных лабораториях по направлениям: моделирование на СБИС; нейросетевые технологии и высокопроизводительные вычисления; цифровая обработка сигналов и изображений; облачные вычисления; криптографические методы.

Современный и успешный специалист, на наш взгляд, должен владеть современными достижениями науки в своей области [7-8]. В учебном процессе нами задействовано специальное программное обеспечение (Microsoft Visual Studio, Xilinx, Jupiter Notebook, PyCharm, MATLAB с модулем Neural Network Toolbox, Maple).

Взаимодействие с научными центрами – есть неотъемлемая часть обучения современного IT-специалиста. Обмен новинками и достижениями в

IT области на нашей кафедре происходит в сотрудничестве с такими институтами и организациями:

1. Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН.
2. Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН.
3. Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН.
4. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.
5. Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН.
6. Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ.

А также через взаимодействие с зарубежными вузами:

1. Mexico, CICESE Research Center, Prof. Andrei Tchernykh, Prof. Raul Rivera-Rodriguez, Vanessa Miranda-López.
2. France, INRIA Lille – Nord Europe, Prof. El-ghazali Talbi, Université de Lorraine, Prof. Stanislaw J., Piestrak, China, Tsinghua University, Dr. Zhihui Du, Dr. Yankui Sun.
3. Germany, Dortmund University, Prof. Uwe Schwiegelshohn.
4. Brazil, Federal University of Rio Grande do Sul, Prof. Philippe OA Navaux.
5. Uruguay, Universidad de la República, Prof. Sergio Nesmachnow.

Практически для каждой сферы актуальны навыки цифровой трансформации бизнеса. Как известно, производственная практика и преддипломная практика заключается в апробации знаний студентов, полученных за период обучения. Поэтому, закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями образовательной программы, получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, навыков научной работы осуществляется в различных организациях и сферах бизнеса. Например, ОАО «Концерн Энергомера», Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Стилсофт», ОАО «СевКавНИПИГаз».

Важно понимать, что у людей, имеющих профессии новой экономики есть обязательство постоянно учиться и расширять свои компетенции. Это обусловлено тем, что требования к навыкам таких специалистов постоянно меняются, и им нужно соответствовать. Сама работа с современными технологиями – это процесс постоянного обучения lifelong. И нельзя один раз получить профессию в IT сфере и рассчитывать, что этот процесс статичен.

В рамках образовательной программы «Математика и компьютерные науки» изучаются раздел математики, включающий круг вопросов,

связанных с использованием компьютеров. Это те области математики, которые интенсивно развиваются в связи с совершенствованием вычислительной техники и применениями ЭВМ в новых направлениях. Поэтому, считаем важным подчеркнуть, что обучение по нашей программе это всего лишь важный этап успешной карьеры современного специалиста.

Список литературы

- [1] Акопов Г.В. Психология высшего образования. / Г.В. Акопов. – Самара, 1993. 212 с.
- [2] Формирование личности старшеклассника. / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1994.
- [3] Кон И.С. Психология старшеклассника. / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1982. 207 с.
- [4] Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. 347 с.
- [5] Зеер Э.Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности: Учеб. Пособие. / Э.Ф. Зеер, О.А. Рудей. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. 256 с.
- [6] Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: Учебно-методическое пособие. // 2-е изд., стер. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 400 с.
- [7] Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. / Е.А. Климов. // Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 304 с.
- [8] Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации. / М.А. Бендюков, И.Л. Соломин. – СПб.: Речь, 2006. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akopov G.V. Psychology of higher education. / G.V. Akopov. – Samara, 1993. 212 p.
- [2] Formation of the personality of a high school student. / Ed. I.V. Dubrovina. – M., 1994.
- [3] Kon I.S. Psychology of a high school student. / I.S. Kon. – M.: Education, 1982. 207 p.
- [4] Vygotsky L.S. Pedagogical psychology. / L.S. Vygotsky. – M.: Pedagogika, 1991. 347 p.

[5] Zeer E.F. Psychology of professional self-determination in early youth: Textbook. Benefit. / E.F. Zeer, O.A. Rudey. – M.: Publishing house of the Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing house NPO MODEK, 2008. 256 p.

[6] Methods for enhancing professional and personal self-determination: Study guide. // 2nd ed., Erased. – M. : Publishing house of the Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing house NPO MODEK, 2003. 400 p.

[7] Klimov E.A. Psychology of professional self-determination. / E.A. Klimov. // Tutorial. manual for stud. higher. ped. study. institutions. – M.: Publishing Center "Academy", 2004. 304 p.

[8] Bendyukov M.A. Career steps: the alphabet of vocational guidance. / M.A. Bendyukov, I. L. Solomin. – SPb.: Rech, 2006. 240 p.

© И.Н. Обласова, Н.В. Ширяева, Е.Ф. Тимофеева, 2021

Поступила в редакцию 13.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Обласова И.Н., Ширяева Н.В., Тимофеева Е.Ф. Актуальные вопросы современной науки: практика профессионального самоопределения в области компьютерных наук // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 185-192. URL: <https://ip-journal.ru/>